

Simulação de Protocolos *Multicast*

Artur H. Kronbauer^{1*}, Maria I. C. Cabral^{2†}, and Joberto S. B. Martins^{2‡}

Telebahia, Salvador, Bahia, Brasil

arturhk@telebahia.com.br

Universidade Federal da Paraíba - UFPb, Campina Grande, PB, Brasil

izabel@dsc.ufpb.br; joberto@dsc.ufpb.br

Abstract

Novas aplicações multimídia impõem investimentos no desenvolvimento de novas alternativas de tráfego em redes de computadores baseadas na família de protocolos TCP/IP. Essas alternativas apontam para novos conceitos de transferência de dados onde se destaca o tráfego *multicast*. Este relatório técnico aborda o roteamento *multicast* em redes TCP/IP, simulando os protocolos *Multicast Extensions Open Shortest Path First*, *Protocol Independent Multicast - Sparce Mode* e *Core Based Tree*. Medidas de desempenho relevantes obtidas são analisadas e comparadas a fim de se observar as vantagens e desvantagens dos protocolos simulados.

Palavras-Chave: Simulação, *Multicast*, Protocolos *Multicast*, MOSPF, PIM-SM, CBT.

1 Introdução

A família de protocolos TCP/IP (*Transmission Control Protocol/ Internet Protocol*) [1] [2] tem sido comumente utilizada em Intranets, Extranets e na Internet. Nela, continuamente, tem sido acrescentadas facilidades que procuram viabilizar a implantação de novas aplicações (multimídia, tempo real, outras) [3].

Uma das facilidades ora acrescentada é a comunicação *multicast* utilizando a classe D de endereçamento IP. Nesse tipo de comunicação, o fluxo de informações gerado por uma determinada origem atinge um ou mais hospedeiros (*hosts*) associados a um grupo de destino, fazendo com que não transitem pacotes idênticos pelo mesmo enlace e replicando-os somente quando necessário.

Alguns dos ganhos e finalidades da comunicação *multicast* são:

- Facilitar o trabalho do hospedeiro que está enviando um pacote para vários destinatários;
- Aliviar a sobrecarga dos hospedeiros que não precisam receber pacotes; e
- Dar oportunidade a um hospedeiro de se integrar a um ou mais grupos *multicast*, e aliviar a sobrecarga dos enlaces que estão transferindo as informações [4].

A implementação da técnica *multicast* exige funções básicas que devem ser incorporadas às estações (computadores e roteadores) em uma rede TCP/IP. Elas são incorporadas através do *Internet Group Management Protocol* (IGMP) desenvolvido para fazer o gerenciamento dos grupos *multicast* em conjunto com os protocolos de roteamento *Distance Vector Multicast Routing Protocol* (DVMRP), *Multicast Extensions Open Shortest Path First* (MOSPF), *Core Based*

*Kronbauer, Artur está com a TELEBAHIA

†Cabral, Maria I. está com a UFPb

‡Martins, Joberto está com a UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Tree (CBT), *Protocol Independent Multicast - Sparse Mode* (PIM-SM) e *Protocol Independent Multicast - Dense Mode* (PIM-DM).

Vários trabalhos estão sendo propostos para desenvolver, avaliar e identificar as possíveis facilidades adicionais a serem implementadas nos protocolos de roteamento *multicast*, principalmente, após as primeiras implementações em Intranets e no *Backbone Multicast* (MBONE) [5].

Neste contexto, simulamos um cenário baseado na estrutura das redes TCP/IP, utilizando alguns sítios da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) [6], observando a sua topologia e a capacidade dos enlaces disponíveis. Medidas de desempenho relevantes obtidas, a partir das simulações realizadas, foram analisadas e comparadas a fim de se observar as vantagens e desvantagens de cada protocolo simulado.

O restante desse relatório técnico está organizado da seguinte forma: a seção 2 aborda o protocolo para gerência de grupos *multicast* IGMP. A seção 3 descreve os protocolos de roteamento *multicast* MOSPF, CBT e PIM-SM. A seção 4 apresenta os parâmetros e cenários considerados nas simulações realizadas. A seção 5 mostra os resultados das medidas de desempenho e das comparações realizadas referentes aos protocolos simulados MOSPF, PIM-SM e CBT. Finalmente, a seção 5 apresenta as considerações finais desse trabalho.

2 Gerência de Grupos *Multicast*

É de responsabilidade dos hospedeiros informarem aos roteadores sobre a sua participação em grupos *multicast*. O protocolo padrão para realizar esta tarefa é o IGMP [7] o qual, conceitualmente, possui três fases:

- A primeira fase se caracteriza pela escolha do *Designated Router* (DR), ao qual vai ser atribuída a responsabilidade de desempenhar as funções do protocolo IGMP do lado dos roteadores.
- A segunda fase se caracteriza pela associação de um hospedeiro a um par (*Grupo, Fonte*). Para esta associação é necessário que o hospedeiro envie uma mensagem *Inclusion Group Source Respond* após o recebimento de uma mensagem *Host Membership Query* vinda do DR, indicando um par (*Grupo, Fonte*), conforme ilustrado na Figura 1.
 - Após a troca das mensagens, é incrementado um apontador para o par (*Grupo, Fonte*) na base de dados de grupos local, permitindo com isso que a rede receba as informações *multicast* destinadas ao par (*Grupo, Fonte*).
- A terceira fase é determinada pela observação da permanência dos hospedeiros nas associações estabelecidas e no processo de desassociação a um par (*Grupo, Fonte*). Isso ocorre em intervalos de tempo, através da geração da mensagem *Host Membership Query*, por parte do DR.

Uma desassociação explícita pode ocasionar uma desassociação integral quando o contador para o par (*Grupo, Fonte*) em questão, ficar com seu valor igual a zero.

3 Protocolos para Roteamento *Multicast*

Os protocolos de roteamento realizam a função de atualizar as tabelas de rotas para a entrega de pacotes entre dois ou mais pontos, no momento em que ocorrem problemas em um enlace, ou no momento em que um novo hospedeiro deseja associar-se a um grupo *multicast*.

Figure 1: Associação a um Par (*Grupo, Fonte*)

A escolha dos protocolos inseridos no escopo deste artigo foi definida de acordo com a filosofia utilizada para a construção das árvores de roteamento. Existem três técnicas para a construção dessas árvores:

- A árvore *Shortest Path Tree* (SPT);
- A árvore *Rendezvous Point Tree* (RPT); e
- Uma técnica híbrida, utilizando inicialmente a árvore RPT e após a árvore SPT.

A árvore SPT é construída de acordo com o menor caminho entre a origem e os destinos. Por outro lado, a árvore RPT é construída tomando como base um roteador central que recebe todas as mensagens e as envia para os destinos de um grupo.

Dessa forma, escolhemos o *Multicast Extensions Open Shortest Path First* (MOSPF) por utilizar a árvore SPT, o *Core Based Tree* (CBT) por utilizar a árvore RPT e o *Protocol Independent Multicast - Sparse Mode* (PIM-SM) por utilizar a técnica híbrida.

3.1 Protocolo *Multicast Extensions Open Shortest Path First* (MOSPF)

Os roteadores utilizando o MOSPF possuem uma imagem da topologia da rede, de acordo com as designações do protocolo de roteamento *Open Shortest Path First* (OSPF - Protocolo *unicast*) [8], especialmente construído para distribuir informações da topologia entre roteadores de um mesmo sistema autônomo (AS - *Autonomous System*).

Os roteadores MOSPF utilizam-se do IGMP para monitorar as redes ligadas diretamente a eles, permitindo assim, que sejam criadas as tabelas de roteamento, onde são mantidos os membros de um determinado grupo e especificado o roteador local que será responsável pela entrega dos pacotes *multicast* a esses membros.

Para que os roteadores possam manter as tabelas de roteamento é escolhido um roteador MOSPF, chamado *Designated Router* (DR), que envia mensagens IGMP à rede, perguntando se existem membros de um determinado par (*Grupo, Fonte*) e espera por mensagens IGMP de resposta, as quais servem para a atualização das tabelas de roteamento.

O DR é responsável ainda pela transferência via *flooding* das informações existentes nas tabelas aos outros roteadores no domínio OSPF, assegurando com isso, que todos os pacotes originados remotamente possam ser transmitidos a outros membros de um determinado par (*Grupo, Fonte*). Isso é possível pela criação da árvore SPT entre uma fonte de um grupo e seus demais membros.

Cada árvore SPT é construída sob demanda, quando o primeiro pacote atinge um membro do par (*Grupo, Fonte*) destino. Após a construção da árvore, inicia-se o processo de poda dos galhos que não são necessários para a transferência dos pacotes. Se algum roteador desejar receber os pacotes após ter sido podado, ele deve notificar seus vizinhos através de um pedido de enxerto [9].

3.2 Protocolo *Core Based Tree*

O protocolo CBT foi concebido com a intenção principal de aumentar a escalabilidade apresentada nos protocolos que constroem árvores de roteamento para cada fonte *multicast*. A abordagem consiste em implementar uma única árvore de roteamento para cada grupo, que será utilizada por todas as fontes desse grupo.

As fontes enviam seus dados para o roteador central (também chamado de *Rendezvous Point* - RP), como se estivessem enviando pacotes *unicast*. Quando esses pacotes chegam ao roteador central, são disseminados aos demais roteadores pertencentes ao grupo, que por sua vez usam o identificador de grupo (número IP do grupo), como um índice para encontrar nas tabelas de roteamento as interfaces que devem receber o pacote.

O CBT constrói e mantém uma árvore de distribuição *multicast* somente para alcançar redes que possuem membros associados a um grupo. Para alcançar este objetivo, os hospedeiros expressam seu interesse em juntar-se a um grupo, através de respostas a perguntas IGMP feitas pelo DR.

O roteador, ao receber as respostas IGMP dos hospedeiros ligados diretamente a ele, gera uma mensagem requisitando aos seus vizinhos o estabelecimento de um caminho para a entrega das mensagens *multicast* vindas do RP. Seus vizinhos atualizam suas tabelas de roteamento e enviam de volta uma mensagem confirmando o estabelecimento do caminho entre o RP e o roteador requisitante (Figura 2).

Essas etapas servem para definir a árvore de roteamento *multicast* relacionada ao grupo especificado e ajustar as tabelas de roteamento *multicast*, definindo o grupo, a interface de chegada e as interfaces de saída, conhecidas no CBT como pai e filhos respectivamente. As notificações de poda são definidas pelos roteadores filhos, indicando que não possuem interesse em receber pacotes de um determinado grupo [10] [11].

3.3 Protocolo *Independent Multicast - Sparse Mode* (PIM-SM)

O PIM-SM usa a abordagem do CBT, no sentido de definir para cada grupo o conceito de RP [12], onde receptores se encontram com novas fontes. O precursor de um grupo designa um RP primário e uma pequena lista ordenada de RPs alternativos.

Os hospedeiros que desejam fazer parte de um grupo mandam mensagens explícitas de associação aos roteadores que estão no caminho do RP escolhido. Para isso, ele cria um cartão com

Figure 2: Árvore RPT (*Rendezvous Point Tree*)

informações para a entrada *multicast*, denominada de entrada $(*,G)$, por onde serão enviados os pacotes.

Quando não existirem mais membros locais conectados ao grupo, o DR fica sabendo através do IGMP. Se não houver *downstream* necessitando de pacotes do par $(Grupo, Fonte)$, a entrada $(*,G)$ é removida. Quando um hospedeiro inicia a transmissão de pacotes de dados *multicast* para um grupo, inicialmente, seu DR entrega cada pacote ao RP, encapsulando-os em pacotes *unicast*. O RP desencapsula os pacotes e os envia para os membros do grupo pela árvore RPT.

4 Cenário e Parâmetro da Simulação

Os resultados obtidos através de simulações nos permitem inferir sobre o comportamento de um determinado sistema em função dos parâmetros de entrada determinados para a execução de um modelo. Em muitos casos os resultados são fundamentais para a definição das exigências para a implantação, descoberta de erros, verificação de futuras necessidades, estimativas de custos e avaliação da performance do sistema.

Nessa direção, simulamos os protocolos de roteamento MOSPF, PIM-SM e CBT, a fim de contribuir com os estudos de desempenho dos protocolos *multicast*, no que diz respeito à geração de tráfego e atrasos médios.

Para simular os protocolos de roteamento em rede TCP/IP abordados neste artigo, foi desenvolvido o Simulador de Protocolo *Multicast* (SPM), implementado em Linguagem de Programação C [13], em ambiente Windows. Mais detalhes do SPM podem ser encontrados em [14].

O cenário para os modelos dos protocolos simulados foi construído observando o *backbone* da RNP, do qual, considerou-se parte de sua topologia, as velocidades dos enlaces de comunicação entre os roteadores e as funcionalidades dos protocolos utilizados. Também foram definidas taxas de tráfego hipotéticas e incorporadas as funcionalidades dos protocolos *multicast*, que são de interesse para os estudos de avaliação realizados.

A topologia da rede para os modelos simulados considera 10 sites do *backbone* da RNP. Os roteadores são definidos de acordo com a nomenclatura indicada na Tabela 1.

Na Tabela 2 são identificados os parâmetros usados na simulação. Maiores esclarecimentos podem ser encontrados em [14].

1. Manaus	2. Fortaleza	3. Campina Grande	4. Recife	5. Salvador
6. Brasília	7. Belo Horizonte	8. Rio de Janeiro	9. São Paulo	10. Porto Alegre

Table 1: Identificação dos Roteadores

Parâmetros	Valores
Número de Grupos	19 grupos simultâneos
Roteador <i>Rendezvous Point</i>	Roteador 6 - Brasília
Atraso do Roteador	1 mili-segundo
Tempo de Simulação	1 hora
Tamanho dos Pacotes de Dados	512 <i>bytes</i>
Tamanho dos Pacotes de Sinalização	128 <i>bytes</i>
Tamanho do <i>Buffer</i> dos Roteadores	5K <i>bytes</i>
Tamanho Rajada (<i>burst</i>) Multimídia	5K <i>bytes</i>
Probabilidade de geração de pacotes <i>multicast</i>	20% do tráfego

Table 2: Parâmetros da Simulação

5 Avaliação dos Resultados

Todos os resultados que são apresentados nesta seção representam valores médios calculados a partir de amostragens obtidas após a execução de 35 simulações para cada protocolo. Os modelos dos protocolos de interesse foram simulados pelo Simulador de Protocolo *Multicast* (SPM). Nesses modelos, os enlaces não apresentam problemas (falhas, por exemplo) no decorrer das simulações, sendo os grupos *multicast* gerados e atualizados dinamicamente em intervalos de tempo definidos pelo protocolo IGMP.

Seguem as medidas de desempenho de interesse para as análises e comparações dos protocolos MOSPF, PIM-SM e CBT, que são a geração de tráfego e os atrasos médios.

5.1 Geração de Tráfego

As medidas apresentadas na Figura 3, permitem identificar o comportamento do tráfego *unicast*, *multicast* e de sinalização que são gerados, permitindo com isso, identificar o custo que cada protocolo requer para entregar os pacotes a todos os destinos de um par (*Grupo, Fonte*) e a quantidade de pacotes de sinalização necessária para o funcionamento dos mesmos.

Podemos observar que o número de pacotes *unicast* é semelhante em todos os protocolos. Por outro lado, as diferenças apresentadas no tráfego *multicast*, estão relacionadas com a forma de contagem do tráfego gerado, já que os pacotes são calculados de acordo com as replicações sofridas para atingir todos os destinos de um grupo.

O CBT apresenta maior tráfego *multicast* devido ao fato de manter sempre a árvore de entrega pelo *Rendezvous Point*, não utilizando assim, na maioria das vezes, o menor caminho entre uma fonte e os destinos, o que exige maior número de replicações dos pacotes.

O número de pacotes de sinalização gerados pelo CBT é menor que nos outros protocolos. A explicação está relacionada com a concepção do CBT, que não possui controle de fontes individuais, mas simplesmente o controle por grupo, desta forma reduzindo a quantidade dos pacotes de sinalização [11].

Figure 3: Tráfego Gerado

5.2 Atraso Médio

O estabelecimento de uma fonte nos permite identificar o tempo gasto em mili-segundos para que uma fonte se junte a um grupo *multicast* e comece a transmitir seus pacotes, e o atraso médio fim a fim nos permite identificar o tempo médio necessário para que os hospedeiros recebam um pacote *multicast* de uma determinada fonte.

Com essas duas medidas, apresentadas na Figura 4, podemos identificar a rapidez da entrega *multicast* dos protocolos investigados.

Figure 4: Atraso Médio

Devido às trocas de caminho para a entrega de pacotes, primeiramente pela árvore RPT e

após pela árvore SPT, o PIM-SM apresenta o maior atraso para estabelecimento de uma fonte, considerando que o simulador usado foi desenvolvido para somar os dois atrasos referentes às trocas mencionadas.

Outro fator que pode aumentar o atraso no estabelecimento de uma fonte é a implementação de árvores de distribuição pelo RP, já que os hospedeiros devem anunciar ao RP que desejam ser fontes, e esse por sua vez é que vai disseminar a informação aos demais roteadores. Isso causa um atraso maior do que se a própria fonte disseminasse a informação, como acontece com o MOSPF. Esta é uma das justificativas do atraso maior do CBT em relação ao MOSPF.

O atraso fim a fim apresentado no CBT, justifica-se devido à utilização do RP, pois não usa o menor caminho e, conseqüentemente, sofre um maior atraso. Os outros dois protocolos se assemelham muito, já que na maior parte do tempo trabalham com a árvore SPT.

6 Considerações Finais

Este relatório técnico apresentou um estudo do roteamento *multicast* em redes TCP/IP, simulando os protocolos MOSPF, PIM-SM e CBT. Medidas de desempenho relevantes obtidas foram analisadas e comparadas a fim de se observar as vantagens e desvantagens de cada protocolo simulado.

References

- [1] Douglas Comer and David L. Stevens. *Internetworking with TCP/IP*. Prentice Hall, 1991.
- [2] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1–45, Campinas, Brazil, July 1987. Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBT).
- [3] José Eduardo Malta de Sá Brandão and Joberto S. B. Martins. Um Mecanismo de Gerenciamento de Recursos em Redes Compartilhadas com Integração de Serviços. In *Anais do II Seminaire Franco-Bresilien sur l'Architecture des Systemas Distribues*, pages 449–461, Fortaleza, 1997.
- [4] S. E. Deering. Host Extensions for IP Multicasting. Request for Comments RFC 1112, IETF - Internet Engineering Task Force, 1989. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [5] Hans Eriksson. Mbone: The Multicast Backbone. *Communications of the ACM*, 37(8):54, August 1994.
- [6] RNP Rede Nacional de Pesquisa. Relatório de Atividades. Technical Report, RNP - Rede Nacional de Pesquisa, Rio de Janeiro, Brazil, 1997.
- [7] I. Kouvelas, B. Cain, B. Fenner, S. Deering, and A. Thyagarajan. Internet Group Management Protocol - Version 3. RFC - Request for Comments draft-ietf-idmr-igmp-v3-00, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [8] SidhuDeepinder, FuTayang, AbdallahShukri, NairRaj, and ColtunRob. Open Shortest Path First (OSPF) Routing Protocol Simulation. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, October 1993. Publisher: ACM PUB27 New York, NY, USA.
- [9] John Joy. Multicast Extensions to OSPF. RFC - Request for Comments RFC 1584, IETF - Internet Engineering Task Force, 1994. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [10] A. Ballardie. Core Based Trees (CBT version 2) Multicast Routing - Protocol Specification. RFC - Request for Comments RFC 2189, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [11] A. Ballardie. Core Based Trees (CBT) Multicast Routing Architecture. RFC - Request for Comments RFC 2201, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.

- [12] Chuck Semeria and Thomas Mafer. Introduction to IP Multicast Routing. RFC - Request for Comments Draft-ietf-mboned-intro-multicast-03, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [13] Brian Kernighan and Dennis Ritchie. *The C Programming Language*. Prentice-Hall, 1978.
- [14] Artur Henrique Kronbauer. *Avaliação de Protocolos Multicast em Redes TCP- IP*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campina Grande, 1997.